

ПОНЯТИЕ НОВАТОРСТВА И КЛАССИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Гирфанова Ригина Маратовна

Студентка 4-курса факультета русского и
родственных языков Термезского
государственного университета

Умбетова Надежда Жамельевна

-преподаватель кафедры русской и мировой
литературы Термезского государственного
университета (научный руководитель)

Аннотация: Научная работа направлена на раскрытие понятий новаторства и традиции в русской и мировой литературе. Автор анализирует примеры новаторских подходов и классических традиций на примере известных писателей и их произведений. Целью исследования является расширение знаний о литературных процессах и их влиянии на общественные и культурные течения.

Ключевые слова: традиции, новаторство, литература, культура, взаимосвязь, литературные процессы, автор, читатель, нормы, исследование, анализ, современность.

В процессе глубокого понимания художественного произведения значительную роль играют такие концепции, как традиции и новаторство в литературе. Эти два аспекта взаимодополняют друг друга и являются ключевыми для постоянного развития литературного процесса. Традиции представляют собой накопленный опыт многих поколений писателей, культурные ценности и литературные влияния, которые составляют основу литературного наследия. В то же время, новаторство отражает стремление

писателей к новым литературным открытиям, изменению традиционных подходов к жанрам, темам, стилю и языку повествования [7] [8] [9].

Многие писатели в своем творчестве обращались к теме традиции и новаторства в своем творчестве. В своих художественных произведениях, они выражали свою преданность и любовь к родине, описывая традиции родного народа. Можно привести в пример творчество О.О. Сулейменова и Ч.Т. Айтматова, которые через русский текст донести тюркские мотивы [10] [11]

Изучение традиций и преемственности является одним из основных направлений как в литературоведении, так и культуры в целом. Традиции имеют важное значение в литературе, поскольку они представляют собой накопленный опыт и культурное наследие, которые в свою очередь формируют основу литературного процесса. Вопрос преемственности всегда волновал не только ученых, работающих в данной сфере, но и самих авторов новых произведений. Исследователи постоянно стремятся обнаружить источники и выяснить роль традиций в создании того или иного цельного и неповторимого произведения любого вида искусства. В литературоведении данное понятие принято обозначать терминами «традиция», «преемственность», «наследие», «культурная память», «влияние». Эти понятия включают в себя незыблемые законы, жанровые стереотипы, устоявшиеся литературные мотивы и темы, и другие элементы, которые переносятся из одной эпохи к другой, от поколения писателей к другому, от автора к автору.

Значение традиций в литературе заключается в их способности сохранить связь с культурным наследием и историей, обогащать литературные каноны и поддерживать социокультурную непрерывность. Традиции могут также послужить в качестве ориентира для писателей и читателей, предоставляя рамки и основу, на которую можно опираться при создании и интерпретации литературных произведений.

Многие научные и исследовательские работы в сфере литературоведения посвящены теме традиций и преемственности, как об основе непрерывного развития культуры. Так, например, М. М. Бахтин, в своей работе отмечает, что «литература – неотрывная часть целостности культуры, ее нельзя изучать вне целостного контекста культуры», причем необходимо принимать во внимание «столбовые линии развития литературы, подготовлявшие того или иного писателя, то или иное произведение в веках (и у разных народов)» [1, с. 344–345]. Отсюда следует, что литература и культура взаимосвязаны, именно традиции и фольклорные основы добавляют произведениям колоритности и благодаря таким элементам мы можем отличить произведения в разрезе времени и пространства.

Проблему традиции невозможно рассматривать вне тесно связанной с ней проблемой художественного новаторства. Как правило, новаторство истолковывается как «обновление и обогащение содержания и формы литературы новыми художественными достижениями и открытиями» [6, с. 599]. При этом оно опирается на традиции, развивает их и одновременно формирует новые.

Новаторство в литературе означает внедрение новых идей, стилей, жанров и методов, которые обогащают литературное искусство и открывают новые перспективы как для авторов, так и для читателей. Оно позволяет литературе оставаться актуальной и живой, отражать современные проблемы и вызывать интерес читателей. Новаторские работы могут вдохновлять других авторов, помогая им искать новые способы выражения, и предоставлять читателям произведения, близкие современности.

Кроме того, инновации в литературе способны оживить уже существующие направления, течения и жанры, обновить идеи и мотивы, а также расширить возможности художественной выразительности. Это позволяет литературе

преодолевать устаревшие стереотипы и предубеждения, способствуя постоянному развитию и изменениям в мире литературного искусства слова.

Великие литераторы мировой истории, такие как Гомер, Данте, Шекспир, Сервантес, Пушкин, Шевченко, были революционерами своего времени. Мировое значение, которое приобрела русская литература второй половины XIX века, связано прежде всего с новаторской деятельностью Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. Они не только взглянули на мир по-новому, но и проанализировали сложные процессы, происходящие в нем, раскрывая перед читателем новые направления, жанры, темы, образы и средства художественной выразительности.

Высказывания о новаторстве встречаются в ряде работ Достоевского. В его сознании представления о новаторстве тесно связаны с концепцией художественности: каждый великий художник входит в мир со своим «новым словом». Достоевский, говоря о «новизне» или «новом слове», подразумевал способности писателя «быть первым». В более ранних работах Достоевский просто пишет о «новом» («новый взгляд», «новая литература», «новый характер»), в более поздних («Дневник писателя») использует выражение «новое слово» (нередко дополненное уточнениями «гениальное», «сказанное в первый раз», «которое до сих пор нигде и никогда не было сказано»). Критерий «нового слова» Достоевский применяет только к наиболее значительным писателям; их количество в русской литературе иногда ограничивается тремя (Ломоносов, Пушкин, Гоголь), или даже одним Пушкиным: «Война и мир» Л. Толстого появилась уже «после этого нового слова» [4, с. 114].

Один из самых известных примеров новаторской литературы – это авангардная, которая вышла на передний план в начале XX века. Авангардные писатели В.Хлебников, В.Маяковский, Е.Г.Гуро и многие другие ставили своей целью разорвать связь со старыми традициями и создать необычные, интригующие и инновационные произведения. Использование новых

литературных форм и стилей, таких как дадаизм, футуризм и сюрреализм, было распространено среди авангардистов.

Н. А. Иванов, в своей работе отмечает: «Традиция и новаторство – являются важнейшими составляющими литературного процесса. Невозможно найти ни одного великого произведения литературы, которое бы не было переплетено с контекстом мировой культуры, но точно так же невозможно представить значительное эстетическое явление, не обогатившее мировую литературу чем-то своим. Поэтому традиция и новаторство – это две стороны одной медали: подлинная традиция всегда предполагает новаторство, а новаторство возможно лишь на фоне традиции» [5].

М. М. Бахтин, один из наиболее известных филологов XX века, рассматривая данный вопрос в своих научных исследованиях в области литературы, написал так: «Всякий действительно существенный шаг вперед сопровождается возвратом к началу («изначальность»), точнее, к обновлению начала» [2, с. 533]. Эта фраза может быть истолкована тем, что любой процесс развития и изменения включающий в себя какие-то инновации или прогресс, в конечном итоге, берет свое начало с уже известных нам основ литературных традиций.

Далее развивая эту мысль, автор продолжает: «Смысловые сокровища, вложенные Шекспиром в его произведения, создавались и собирались веками и даже тысячелетиями: они таились в языке, и не только в литературном, но и в таких пластах народного языка, которые до Шекспира еще не вошли в литературу, в многообразных жанрах и формах речевого общения, в формах могучей народной культуры» [3, С. 532].

В свою очередь, следует учитывать, что то, что для нашей современности стало традицией, в свое время также было чем-то новаторским. Со временем оно укоренялось в литературе и уже переставало быть новым, и переходило в категорию традиции. Этот процесс представляет собой некий цикл, где новое

переходит в старое, старое порождает новое и новое проходит испытание временем и тоже становится старым и так до сегодняшнего времени. При недостаточном понимании взаимосвязи категорий традиции и новаторства в литературе может возникнуть как излишняя традиционность (следовательно, полное отрицание какого бы то ни было культурного развития), так и безграничное новаторство, схожее с нигилистическим игнорированием всякой преемственности в искусстве.

Традиции и новаторство играли и играют огромную роль в развитии русской и мировой литературы. Невозможно представить литературное творчество без взаимодействия этих двух аспектов, которое помогает литературе оставаться живым и актуальным искусством, способным отражать и интерпретировать современные социокультурные реалии.

Список использованной литературы

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979, С. 344-345.
2. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — М., 1990, С. 533.
3. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — М., 1990, С. 532.
4. Кондаков Б. В. «Мир культуры» в русской литературе конца XIX века // Вестник ЧелГУ. Сер. 2. Филология. 1997, С. 114.
5. Николаев А. И. Основы литературоведения. – 2011, Глава IX.
6. Сурков А.А. После войны. Стихи 1945—1970 гг. — М., 1972, С. 599
7. Умбетова, Н. Ж. (2020). Глагольная лексика: классификация, лексико-семантические группы (на материале поэзии ОО Сулейменова). Наука и мир, 1(5), 57-60.

8. Умбетова, Н. (2024). Художественная картина мира как отражение межлитературных связей. *Innovations in Technology and Science Education*, 3(19), 140-147.
9. Умбетова, Н. (2024). Межкультурная коммуникация О.О.Сулейменова и Ч.Т. Айтматова. *UNIVERSAL JOURNAL OF ACADEMIC AND MULTIDISCIPLINARY RESEARCH*, 2(10), 67-71.
10. Умбетова Н. Ж. (2023). Культурологический аспект межкультурной коммуникации в поэзии О.О. Сулейменова. ББК 812Р Р-88, 206.
11. Умбетова, Н. Ж. (2017). Образование акронимов-омонимов в современном русском языке. In XIII ВИНОГРАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ (pp. 77-79).